

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas

"Pigmentocracia en el Senado Mexicano: Análisis de la correlación entre tono de piel y acceso al poder institucional en senadores de estados con alta población indígena de la LXVI Legislatura"

Investigación empírica conducente al grado académico de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

AUTOR

Aldo Said Puentes Sánchez

PROFESOR DIRECTOR

Enrique Gutiérrez Márquez

PROFESOR DE ASIGNATURA

María Teresa Márquez Chang

CIUDAD DE MÉXICO, 1 DE DICIEMBRE DE 2025

Dedicatoria

A mis padres, Joel y Teresa.

Agradecimientos

A mis padres, que han sido el motor de cada una de mis decisiones. Gracias por enseñarme el verdadero significado del amor y del trabajo, por cada sacrificio de vida y de tiempo que hicieron para que nuestra familia saliera adelante. Todo lo que soy y todo lo que he logrado comienza en ustedes.

A Ana, mi novia, mi compañera de vida y mi mayor soporte emocional. Gracias por caminar conmigo en cada etapa, por escucharme incluso en mis silencios, por celebrar mis victorias y por sostenerme en mis dudas. Tu amor, tu paciencia y tu fe en mí han sido un impulso irremplazable. Eres parte fundamental de este logro, y de todo lo que viene.

A Malvavisco, mi primer gato y mi primer gran amigo. Me acompañó en incontables desvelos a lo largo de mi formación académica. Tras una dura batalla contra el cáncer, partió a los 14 años, un año antes de que concluyera mi licenciatura. Siempre le dije que este título era de los dos, porque nunca faltó una sola noche en la que no estuviera a mi lado. Hoy, la promesa sigue en pie. Este trabajo también es suyo.

A mis compañeros y amigos de la licenciatura, quienes hicieron de estos años una etapa significativa. Gracias por las risas, las discusiones, los trabajos en equipo y cada momento de aprendizaje compartido. En especial a Juan Pablo, Hernán y Cozit, con quienes encontré apoyo, alivio y alegría en medio del caos académico. Ustedes contribuyeron a que este camino fuera más llevadero y más amable.

A Jorge y Arturo, mis mejores amigos desde hace diez años, quienes han sido testigos y parte esencial de mi crecimiento personal. Su amistad ha sido un refugio constante y un recordatorio de que no camino solo.

Y, desde luego, a todos y cada uno de mis profesores de licenciatura, quienes, con paciencia, compromiso y dedicación, aportaron a mi formación y dejaron una huella en mi manera de entender el mundo.

Índice

1. Planteamiento del problema de investigación
2. Hipótesis
3. Objetivos de la investigación
 - 3.1. Objetivo general
 - 3.2. Objetivos específicos
4. Marco teórico-conceptual y referencial
5. Línea metodológica de la investigación
 - 5.1. Definición del universo de estudio
 - 5.2. Análisis del universo: Enfoque cuantitativo
 - 5.3. Análisis estadístico multivariado
 - 5.4. Resultados del análisis estadístico
6. Resultados y discusión
 - 6.1. Análisis descriptivo y de correlación
 - 6.2. El veredicto de la regresión múltiple: La hipótesis falsada
 - 6.3. El hallazgo inesperado: El género como eje de estratificación
 - 6.4. Discusión teórica: ¿Por qué la hipótesis del colorismo fue falsada?
7. Conclusiones y reflexiones finales
8. Referencias bibliográficas
9. Anexos

Resumen

La presente investigación analiza la relación entre las características fenotípicas (tono de piel) y el acceso a posiciones de poder en la élite política de México. Partiendo de la hipótesis de que el color de piel opera como un factor de estratificación en el Senado de la República, se realizó un estudio cuantitativo sobre un universo de 42 senadores de la LXVI Legislatura, representantes de las 14 entidades con mayor población autoadscrita como indígena. Se utilizó un método de análisis de imágenes para extraer el valor de luminosidad (L^*) del tono de piel de fotografías oficiales, y se cruzó esta variable con indicadores de poder institucional (pertenencia a JUCOPO, Mesa Directiva, presidencia de comisiones) y productividad legislativa. Contrario a la hipótesis inicial, los resultados del análisis de regresión múltiple no arrojaron evidencia estadística significativa que respalde una relación entre el tono de piel y el acceso al poder ($p = 0.396$). Sin embargo, el estudio reveló un hallazgo inesperado y robusto: el género es un predictor estadísticamente significativo ($p = 0.033$), indicando que las mujeres tienen una probabilidad significativamente menor de ocupar altos cargos de poder. La investigación concluye con la falsación de la hipótesis del colorismo para este nivel de élite, proponiendo la "inmunidad de élite" como posible explicación, y subraya la persistencia de un "techo de cristal de género" como un eje de estratificación más potente en el Senado mexicano.

Palabras clave: Pigmentocracia, Democracia, Fenotipo, Poder Legislativo, Representación, Senado, Racismo, Colorismo, Género.

Abstract

This research analyzes the relationship between phenotypical characteristics (skin tone) and access to positions of power within Mexico's political elite. Based on the hypothesis that skin color operates as a stratification factor in the Senate of the Republic, a quantitative study was conducted on a universe of 42 senators from the LXVI Legislature, representing the 14 states with the highest self-identified indigenous populations. An image analysis method was used to extract the lightness value (L^*) of skin tone from official photographs, and this variable was cross-referenced with indicators of institutional power (membership in JUCOPO, the

Directive Board, and commission presidencies) and legislative productivity. Contrary to the initial hypothesis, the results of the multiple regression analysis yielded no significant statistical evidence to support a relationship between skin tone and access to power ($p = 0.396$). However, the study revealed an unexpected and robust finding: gender is a statistically significant predictor ($p = 0.033$), indicating that women have a significantly lower probability of holding high-level positions of power. The research concludes by falsifying the colorism hypothesis for this elite level, proposing "elite immunity" as a possible explanation, and underscores the persistence of a "gender glass ceiling" as a more potent axis of stratification in the Mexican Senate.

Keywords: Pigmentocracy, Democracy, Phenotype, Legislative Power, Representation, Senate, Racism, Colorism, Gender.

1. Planteamiento del problema de investigación

La relación entre las características fenotípicas y el acceso a las más altas esferas del poder político constituye uno de los fenómenos más persistentes de las democracias latinoamericanas contemporáneas, aunque ciertos ámbitos institucionales clave permanecen notablemente sub-estudiados¹. Si bien el discurso oficial del Estado mexicano ha promovido históricamente la idea de una nación mestiza, homogénea e igualitaria, la evidencia empírica acumulada en las últimas dos décadas revela la existencia de profundas jerarquías sociales estructuradas en torno al color de la piel. Estas jerarquías no solo determinan las oportunidades educativas, laborales y económicas de los individuos, sino que también condicionan su capacidad para acceder a posiciones de poder y ejercer influencia en las instituciones políticas del país.

La narrativa histórica de México se ha construido sobre la ideología del mestizaje, un proyecto de Estado-nación que buscaba la asimilación y homogeneización cultural como vía para la unidad nacional. Sin embargo, este discurso ha funcionado, en la práctica, como un velo que oculta la persistencia de jerarquías heredadas del orden colonial. Aníbal Quijano (2000) conceptualizó este fenómeno como la “colonialidad del poder”, una estructura de dominación que, tras la independencia política, mantuvo la “raza” como el eje fundamental de clasificación social, asociando la blancura europea con el poder y el progreso, mientras que las identidades indígenas y afrodescendientes quedaron relegadas a una posición de subalternidad. En este contexto, México no se configuró como una “democracia racial”, donde la exclusión estuviera codificada en la ley, sino como una “democracia con racismo” (Russo, 2021). En este modelo, la discriminación no es explícita, sino que opera de manera estructural e institucionalizada, generando “subciudadanías” y limitando el acceso efectivo a los derechos y oportunidades para una vasta porción de la población (Flores, 2022).

El estado del arte contemporáneo sobre la desigualdad en América Latina ha evolucionado para analizar estas jerarquías a través de una lente más precisa: el colorismo. Este concepto describe un sistema de estratificación en el cual el tono de piel de una persona, un rasgo fenotípico visible, opera como un marcador social que asigna o resta valor, estatus y oportunidades, a menudo con mayor fuerza que la propia autoidentificación étnica

1

(Kamilamba, 2005). El sociólogo chileno Alejandro Lipschutz acuñó en 1944 el término “pigmentocracia” para describir estas jerarquías sociales basadas en el color de la piel, un marco que ha sido revitalizado y validado empíricamente por investigaciones recientes.

El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA), dirigido por Edward Telles, ha sido fundamental para demostrar la vigencia de la pigmentocracia. Utilizando datos comparativos de Brasil, Colombia, Perú y México, Telles (2014) concluye que el color de la piel es un predictor más consistente y robusto de la desigualdad en esferas clave como la educación y el ingreso que la propia autoidentificación étnico-racial que recogen los censos nacionales. En México, diversos estudios han corroborado esta realidad: el tono de piel se correlaciona de manera significativa con el nivel educativo, el tipo de ocupación laboral y la percepción de ingresos, creando un “continuo de desigualdad” donde las pieles más oscuras enfrentan desventajas acumulativas a lo largo de su vida (Aguilar, 2011; Villarreal, 2010).

Este fenómeno no es meramente un conjunto de prejuicios individuales, sino que se ancla en un racismo estructural que se reproduce a través de las instituciones y los discursos. El análisis del discurso de las élites políticas y mediáticas, por ejemplo, revela la persistencia de estereotipos sutiles que asocian la piel clara con la belleza, el éxito y la confiabilidad, mientras que la piel morena o negra se vincula a la pobreza, la ignorancia o la criminalidad (Parra Ramírez, 2008; Varela Huerta, 2023). Estas representaciones simbólicas tienen consecuencias materiales, pues legitiman las desigualdades existentes e influyen en la formulación e implementación de políticas públicas.

Si la pigmentocracia estructura el acceso a la educación y al mercado laboral, cabe esperar que su influencia se extienda a la esfera política, el espacio por excelencia de la toma de decisiones. La representación política descriptiva, entendida como la correspondencia entre las características demográficas de los representantes y los representados, es un indicador clave de la inclusividad de un sistema democrático. Una divergencia marcada entre la composición de la élite política y la de la población general puede señalar la existencia de barreras sistémicas que obstaculizan el acceso al poder para ciertos grupos.

La investigación empírica en México ha comenzado a explorar esta área, encontrando evidencia preocupante. Un análisis visual de los tonos de piel de los 500 diputados federales en 2017 ya sugería una sobrerrepresentación de las pieles claras en comparación con la media

nacional (Santuario, 2017). Más recientemente, un estudio de Rejón Piña (2024), utilizando un algoritmo de clasificación de color de piel (CASCo) sobre una muestra de 3,000 legisladores de la Cámara de Diputados, arrojó un hallazgo crucial: si bien las legislaturas en su conjunto exhiben una relativa diversidad fenotípica, las posiciones de verdadero poder interno —como las coordinaciones parlamentarias y los puestos en los órganos de gobierno— están desproporcionadamente concentradas en manos de legisladores con los tonos de piel más claros. Este fenómeno, que puede denominarse “colorismo electoral” (Janusz, 2023), sugiere que, más allá de ser electos, los representantes con fenotipos racializados enfrentan un segundo techo de cristal que limita su ascenso dentro de la propia estructura legislativa.

Estos hallazgos sobre el colorismo complementan una línea de investigación más consolidada sobre la subrepresentación de los pueblos indígenas. Autores como Willibald Sonnleitner (2016) han documentado exhaustivamente la brecha entre el peso demográfico de la población indígena y su escasa presencia en el Congreso. Sonnleitner advierte sobre la necesidad de transitar de una representación meramente descriptiva (la presencia de legisladores que se autoidentifican como indígenas) a una representación sustantiva de calidad, que se traduzca en la defensa efectiva de los intereses y derechos de sus comunidades, un desafío aún pendiente.

El análisis del estado del arte revela una brecha de conocimiento fundamental. A pesar de los avances en el estudio del colorismo y la representación política, la investigación se ha concentrado casi exclusivamente en la Cámara de Diputados y, en menor medida, en el poder ejecutivo. El Senado de la República, una pieza clave del sistema bicameral mexicano con funciones cruciales en política exterior, control constitucional y representación territorial, permanece como una caja negra en lo que respecta a su composición étnico-racial y las dinámicas de poder internas asociadas al fenotipo.

En segundo lugar, si bien estudios recientes han analizado la composición fenotípica de la Cámara de Diputados y el acceso diferenciado a posiciones de liderazgo en esa cámara (Rejón Piña, 2024), ningún estudio hasta la fecha ha extendido este análisis al Senado de la República. Se desconoce si el “techo de cristal” colorista detectado en la cámara baja se replica, o incluso se intensifica, en los órganos de gobierno más importantes del Senado: la Mesa Directiva, responsable de la conducción de las sesiones, y la Junta de Coordinación

Política (JUCOPO), el verdadero centro de poder donde se negocian y definen la agenda legislativa, los presupuestos y los nombramientos.

En tercer lugar, la literatura no ha explorado la posible correlación entre el color de piel de los legisladores y variables de desempeño o capital político, como su productividad legislativa (iniciativas presentadas, puntos de acuerdo, etc.) o su grado de estudios. Analizar estas variables permitiría empezar a discernir si el colorismo opera no solo como una barrera de acceso, sino también como un factor que condiciona la trayectoria y la efectividad de los senadores una vez en el cargo.

Finalmente, la presente investigación propone un enfoque novedoso al acotar el universo de estudio a los senadores de los 14 estados con mayor porcentaje de población que se autoadscribe como indígena. Esta delimitación permite controlar la variable de contexto demográfico y plantear una pregunta más incisiva: en los estados donde la diversidad étnica es más pronunciada, ¿logra esta diversidad permear hasta la más alta representación política, o las barreras pigmentocráticas se mantienen intactas?

Esta ausencia de conocimiento sistemático y empírico sobre la relación entre el color de piel y el acceso a posiciones de poder en el Senado de la República constituye el problema de investigación que esta tesina busca abordar. Su relevancia para las ciencias sociales, y en particular para la ciencia política y la administración pública, es triple. Primero, aporta evidencia empírica inédita sobre los mecanismos informales de exclusión en la élite política mexicana, desafiando las nociones de meritocracia y apertura democrática. Segundo, contribuye al debate teórico sobre la calidad de la representación en democracias con alta desigualdad, mostrando cómo las jerarquías sociales se incrustan en las instituciones políticas. Tercero, al visibilizar una forma de discriminación estructural en el corazón del poder legislativo, la investigación puede servir como insumo para futuras discusiones sobre la necesidad de acciones afirmativas y reformas que promuevan una representación más equitativa y sustantiva.

En virtud de lo anterior, la pregunta que articula y guía el presente trabajo de investigación es la siguiente: ¿Existe una correlación estadísticamente significativa entre el color de piel de las y los senadores de la República de los 14 estados con mayor población indígena y su

acceso a órganos de poder (Mesa Directiva, JUCOPO, Comisiones), su nivel de estudios y su productividad legislativa durante la LXVI Legislatura?

2. Hipótesis

La hipótesis central de este trabajo postula que las características fenotípicas, específicamente el tono de piel, operan como un factor determinante en la estratificación política, reproduciendo jerarquías sociales históricamente arraigadas que se remontan al periodo colonial. Se argumenta que los individuos con tonos de piel más claros tienden a concentrar mayores niveles de capital social, educativo y político, lo que facilita su ascenso a cargos de liderazgo dentro del Senado, tales como la integración a la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva o la presidencia de comisiones legislativas. En contraste, aquellos con tonos de piel más oscuros enfrentarían barreras estructurales y simbólicas que limitan su participación en las esferas de decisión.

3. Objetivos de la investigación

3.1 Objetivo general

- Analizar la correlación entre el color de piel y el acceso a posiciones de poder, el nivel de estudios y la productividad legislativa de las y los senadores de la LXVI Legislatura que representan a las 14 entidades federativas con mayor porcentaje de población indígena, con el fin de verificar empíricamente la hipótesis de una estratificación pigmentocrática en la élite del Senado de la República.

3.2 Objetivos específicos

1. **Cuantificar** el tono de piel del universo de 42 senadores y senadoras a partir del análisis colorimétrico de sus fotografías oficiales, utilizando el espacio de color CIELAB para obtener una métrica objetiva de luminosidad (L^*).
2. **Correlacionar** el tono de piel con el acceso a posiciones de poder institucional, examinando la composición fenotípica de órganos clave como la Junta de

Coordinación Política (JUCOPO), la Mesa Directiva y las presidencias de comisiones legislativas.

3. **Evaluar** la relación entre el tono de piel y el capital cultural de los legisladores, medido a través de su máximo grado de estudios alcanzado, para determinar si existen disparidades educativas asociadas al fenotipo.
4. **Analizar** el vínculo entre el tono de piel y la productividad legislativa, medida por el número de iniciativas individuales presentadas, para explorar si el colorismo influye en la agencia y participación activa de los senadores.
5. **Discutir** los hallazgos estadísticos a la luz de los marcos teóricos sobre colorismo, pigmentocracia y representación política, para determinar si los datos confirman la existencia de un "techo de cristal" fenotípico que limita el ascenso a las esferas de decisión dentro del Senado mexicano.

4. Marco teórico-conceptual y referencial

La relación entre las características fenotípicas y el acceso al poder político constituye uno de los fenómenos más persistentes y menos estudiados de las democracias latinoamericanas contemporáneas. Si bien el discurso oficial del Estado mexicano ha promovido históricamente la idea de una nación mestiza, homogénea e igualitaria, la evidencia empírica acumulada en las últimas dos décadas revela la existencia de profundas jerarquías sociales estructuradas en torno al color de la piel. Estas jerarquías no solo determinan las oportunidades educativas, laborales y económicas de los individuos, sino que también condicionan su capacidad para acceder a posiciones de poder y ejercer influencia en las instituciones políticas del país.

Para fundamentar esta hipótesis, este capítulo se estructura en seis secciones principales. Primero, se presentan los antecedentes históricos del tema, explorando la construcción de las jerarquías raciales en México desde el sistema de castas colonial hasta las manifestaciones contemporáneas del racismo y el colorismo, pasando por la ideología del mestizaje y su función como mecanismo de blanqueamiento. Segundo, se exponen las principales teorías y enfoques que guían el análisis, incluyendo la teoría de la biopolítica y el racismo de Estado de Michel Foucault, la teoría de los capitales de Pierre Bourdieu, las teorías de la

representación política de Hanna Pitkin, la teoría crítica de la raza de Kimberlé Crenshaw y Cheryl Harris, y los conceptos de colorismo y pigmentocracia desarrollados por Edward Telles y Ellis Monk. Tercero, se presenta una síntesis teórica integradora que articula estos marcos en un modelo interpretativo unificado. Cuarto, se definen los conceptos clave y sus operacionalizaciones, detallando cómo se medirán variables como el color de piel, las posiciones de poder legislativo, el capital político y la productividad parlamentaria. Quinto, se revisa el estado del arte, sintetizando las investigaciones previas sobre la relación entre color de piel, desigualdad social y representación política en México y América Latina, e identificando las lagunas de conocimiento que este estudio busca llenar. Finalmente, se propone un modelo conceptual integrador que cierra el capítulo demostrando cómo el marco teórico sustenta la hipótesis central del trabajo.

4.1 Antecedentes históricos: La construcción de las jerarquías raciales en México

La persistencia de desigualdades basadas en el color de piel en el México contemporáneo no puede comprenderse sin un análisis profundo de sus raíces históricas. Las jerarquías sociales y raciales que hoy se manifiestan en la arena política son el resultado de un largo proceso de construcción social que se remonta al periodo colonial y que ha sido perpetuado y transformado a través de la ideología del mestizaje, las políticas estatales de clasificación racial y las prácticas cotidianas de discriminación estructural. Como argumenta Mara Loveman (2014) en su análisis de la clasificación racial en América Latina, los Estados han jugado un papel fundamental en la producción y reproducción de las categorías raciales, utilizando instrumentos como los censos para definir quiénes pertenecen a la nación y quiénes quedan en sus márgenes.

4.1.1 El Sistema de castas colonial y la racialización del poder

El orden social de la Nueva España se fundamentó en un elaborado sistema de castas que clasificaba y jerarquizaba a la población con base en su ascendencia racial. Este sistema, codificado en las pinturas de castas del siglo XVIII, establecía una compleja taxonomía que distinguía entre peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, africanos y una multiplicidad de categorías intermedias (castizos, moriscos, mulatos, zambos, entre otras). Aunque este sistema era fluido en la práctica y permitía cierta movilidad social a través del "blanqueamiento" generacional, establecía una clara estratificación en la que los peninsulares

y criollos ocupaban la cúspide de la pirámide social, económica y política, mientras que los indígenas, africanos y sus descendientes se encontraban en la base (Kamilamba, 2005).

Esta estructura no solo definía el estatus social de los individuos, sino también sus derechos, sus oportunidades de acceso a la educación y al empleo, y su capacidad para participar en las instituciones de gobierno. Como señala Cheryl Harris (1993) en su análisis del concepto de "blancura como propiedad" en el contexto estadounidense, la identidad racial blanca evolucionó históricamente de una mera categoría de identidad a una forma de propiedad que confería privilegios legales, económicos y sociales. En el contexto novohispano, la "limpieza de sangre" y la proximidad a la blancura europea funcionaban de manera similar, otorgando acceso a posiciones de poder en la administración colonial, la Iglesia y el comercio. Este sistema sentó las bases para una asociación duradera entre la "blancura" y el poder que persiste hasta nuestros días.

4.1.2 El mestizaje como ideología de blanqueamiento

Tras la independencia, la ideología del mestizaje emergió como el proyecto nacional dominante en México. Promovida por intelectuales y políticos liberales y, posteriormente, por los ideólogos de la Revolución Mexicana como José Vasconcelos (1925), esta ideología postulaba la existencia de una nación homogénea producto de la mezcla entre españoles e indígenas, en la que las diferencias raciales se habrían disuelto para dar lugar a una nueva "raza cósmica". Sin embargo, como argumentan diversos autores, este discurso de unidad racial ocultaba un proyecto de "blanqueamiento" que continuaba valorando lo europeo por encima de lo indígena y lo africano, invisibilizando por completo la presencia afrodescendiente en el país (Navarrete, 2016).

El mestizaje, lejos de eliminar las jerarquías raciales, las reconfiguró y las naturalizó. Creó un ideal nacional que, en la práctica, excluía y marginaba a quienes no se ajustaban al fenotipo mestizo dominante, perpetuando así las estructuras de poder heredadas de la colonia. Como señala Edward Telles (2014) en su análisis de las pigmentocracias latinoamericanas, el mestizaje funcionó como una ideología que permitió a las élites blancas y mestizas claras mantener su posición privilegiada mientras promovían un discurso de igualdad racial. En este sentido, el mestizaje operó como lo que Foucault denominaría una "tecnología de gobierno":

un mecanismo discursivo y práctico para administrar las diferencias raciales sin cuestionar las jerarquías de poder subyacentes.

4.1.3 El mito de la democracia racial y el racismo contemporáneo

Durante gran parte del siglo XX, en México prevaleció el mito de la "democracia racial", una narrativa que negaba la existencia del racismo bajo el argumento de que el mestizaje había eliminado las diferencias raciales. Este mito, compartido con otros países latinoamericanos como Brasil, sostenía que, a diferencia de Estados Unidos, en México no existía segregación racial ni discriminación institucionalizada. No obstante, la evidencia empírica y los análisis críticos de las últimas décadas han demostrado la falsedad de este mito. Autores como Juan José Russo (2021) argumentan que México no es una "democracia racista" en el sentido de tener leyes explícitamente segregacionistas, sino una "democracia con racismo", donde prácticas de discriminación colectiva e institucionalizadas coexisten con un régimen democrático formal.

Este racismo se manifiesta de formas sutiles pero persistentes, operando a través de lo que se conoce como racismo estructural: un sistema de jerarquías, creencias y prácticas institucionalizadas que produce y reproduce desigualdades raciales, a menudo sin la necesidad de un prejuicio individual explícito (Bonilla-Silva, 2003; Flores, 2022). El racismo estructural no requiere de actores individuales conscientemente racistas; más bien, se inscribe en las reglas, normas y prácticas de las instituciones, desde el sistema educativo hasta el mercado laboral y el campo político. En el contexto de las instituciones políticas mexicanas, este racismo estructural se manifiesta en las barreras invisibles que enfrentan los políticos de piel oscura para acceder a posiciones de liderazgo, en la cobertura mediática diferenciada que reciben, y en las redes informales de poder que privilegian a quienes se ajustan al ideal fenotípico dominante.

4.2 Principales teorías y enfoques

Para analizar la compleja relación entre color de piel y poder político, esta investigación se apoya en un conjunto de marcos teóricos complementarios que permiten desentrañar los mecanismos a través de los cuales las jerarquías fenotípicas se producen y reproducen en el campo político. Estos marcos provienen de la sociología política, la teoría crítica de la raza,

los estudios sobre representación política y la sociología de la desigualdad. Lejos de ser perspectivas contradictorias, estos enfoques se complementan y enriquecen mutuamente, ofreciendo una visión multidimensional del fenómeno bajo estudio.

4.2.1 Teoría del capital: Pierre Bourdieu

La teoría de los capitales de Pierre Bourdieu (1986) es fundamental para entender cómo las ventajas y desventajas asociadas al color de piel se traducen en acceso (o falta de acceso) al poder político. Bourdieu postula que los agentes sociales compiten en diferentes "campos" sociales (como el campo político, el campo académico, el campo artístico) utilizando diversos tipos de capital. Más allá del capital económico (recursos financieros y materiales), Bourdieu identifica el capital cultural (conocimientos, habilidades, credenciales educativas, competencias lingüísticas), el capital social (redes de relaciones, pertenencia a grupos, contactos) y el capital simbólico (prestigio, reconocimiento, honor, reputación).

El capital político puede ser entendido como una forma específica de capital simbólico que opera en el campo político. Consiste en la confianza, la legitimidad, el apoyo popular y el reconocimiento institucional que un actor político acumula a lo largo de su carrera (Alcántara Sáez, 2017). Este capital se construye a través de la trayectoria política, las victorias electorales, la pertenencia a partidos influyentes, la ocupación de cargos públicos y la visibilidad mediática. Sin embargo, como señala Kimberly Casey (2008) en su reconsideración de la teoría de Bourdieu, el capital político no es simplemente la suma de otros capitales, sino que tiene propiedades específicas y puede ser acumulado y desplegado de maneras particulares en el campo político.

La hipótesis de esta tesina sugiere que el color de la piel funciona como una forma de capital simbólico en el contexto mexicano. La piel clara, asociada históricamente al poder, al estatus y a la pertenencia a las élites desde el periodo colonial, se convierte en un activo que puede ser interconvertido en otras formas de capital. Los individuos de piel clara tienen mayor facilidad para acumular capital cultural (acceso a educación de calidad, universidades prestigiosas), capital social (redes de élite, contactos en círculos de poder) y, finalmente, capital político (reconocimiento como "líderes naturales", apoyo de estructuras partidarias, cobertura mediática favorable). Por el contrario, la piel oscura funcionaría como un capital simbólico negativo, imponiendo barreras para la acumulación de otros capitales necesarios

para una carrera política exitosa. Como argumenta Cheryl Harris (1993), la blancura opera como una forma de propiedad que confiere privilegios y protecciones; en el contexto mexicano, la proximidad a la blancura (es decir, un tono de piel más claro) confiere ventajas similares en el campo político.

4.2.2 Teorías de la representación política: Hanna Pitkin

La obra de Hanna Pitkin (1967), *The Concept of Representation*, es el punto de partida clásico para analizar la representación política. Pitkin distingue entre cuatro tipos de representación: representación formalista (basada en procedimientos de autorización y rendición de cuentas), representación simbólica (basada en símbolos que evocan sentimientos de pertenencia), representación descriptiva ("estar por", *standing for*, basada en la similitud entre representantes y representados) y representación sustantiva ("actuar por", *acting for*, basada en la promoción de los intereses de los representados).

La distinción entre representación descriptiva y sustantiva es particularmente relevante para esta investigación. La representación descriptiva se refiere a la medida en que un cuerpo legislativo refleja las características demográficas de la población que representa, tales como género, etnia, clase social o, en este caso, color de piel. La representación sustantiva, en cambio, se refiere a la medida en que los representantes actúan efectivamente en favor de los intereses de sus representados, independientemente de si comparten sus características demográficas. Como señala Lena Wängnerud (2009) en su revisión de la literatura sobre mujeres en parlamentos, la representación descriptiva no garantiza automáticamente la representación sustantiva, pero puede ser una condición necesaria para ella, especialmente cuando los grupos subrepresentados enfrentan barreras estructurales para hacer oír su voz.

La hipótesis de esta investigación conecta directamente con esta distinción. Se parte del supuesto de que, incluso si existe cierta representación descriptiva en el Senado (es decir, senadores con diversos tonos de piel), esta no se traduce necesariamente en una representación sustantiva del poder. El análisis no se limita a contar cuántos senadores de piel oscura hay, sino que examina si estos logran acceder a posiciones de poder real (Juntas de Coordinación Política, Mesas Directivas, presidencias de comisiones) desde las cuales se puede ejercer una influencia sustantiva en la política. La investigación de René Rejón Piña (2024) sobre la Cámara de Diputados ya sugiere una brecha entre la representación

descriptiva y el acceso al poder sustantivo, y esta tesina busca explorar si un patrón similar se presenta en el Senado. Si los senadores de piel oscura están presentes en el Senado pero excluidos de las posiciones de liderazgo, entonces la representación descriptiva es meramente simbólica y no se traduce en una representación sustantiva de los intereses de los grupos racializados.

4.2.3 Teoría crítica de la raza: Interseccionalidad y blancura como propiedad

La teoría crítica de la raza (Critical Race Theory, CRT), desarrollada en las décadas de 1970 y 1980 por académicos del derecho como Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, Richard Delgado y Cheryl Harris, ofrece herramientas conceptuales adicionales para analizar cómo el racismo opera en las instituciones políticas. La CRT sostiene que el racismo no es un fenómeno aberrante o excepcional, sino una característica estructural de las sociedades occidentales, inscrita en sus leyes, instituciones y prácticas cotidianas. Dos conceptos de la CRT son particularmente relevantes para esta investigación: la interseccionalidad y la blancura como propiedad.

5. Línea metodológica de la investigación

El diseño metodológico de esta investigación se articula en dos fases principales: primero, la definición y composición de un universo de estudio específico dentro de la Cámara de Senadores; y segundo, el análisis de dicho universo a través de un enfoque mixto que combina técnicas cuantitativas y cualitativas para examinar la relación entre características fenotípicas y el acceso a posiciones de poder e influencia legislativa. Este apartado detalla el procedimiento seguido en cada una de estas fases, justificando las decisiones tomadas para garantizar el rigor y la validez de los hallazgos.

5.1. Enfoque metodológico

Se ha optado por un enfoque cuantitativo, basado exclusivamente en datos de acceso público. El objetivo de esta fase es explorar la relación entre las características fenotípicas (tono de piel), la autoadscripción étnica, y el acceso a posiciones de poder e influencia legislativa.

5.2. Método

5.2.1. Definición del universo de estudio

El universo de estudio está compuesto por los 42 senadores y senadoras de la LXVI Legislatura del Senado de la República que representan a las 14 entidades federativas con mayor porcentaje de población que se autoadscribe como indígena. Se ha optado por analizar este grupo como un universo completo y autocontenido para lograr mayor profundidad y coherencia interna. Al enfocar el estudio en los tres senadores que representan a cada una de estas 14 entidades (dos de mayoría relativa y uno de primera minoría), el análisis se constituye como un universo en sí mismo, pertinente para los objetivos de la investigación.

El criterio para la selección de las entidades federativas se basa en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que identifica a los estados con mayor porcentaje de población que se autodescribe como indígena. Esto va en consonancia con el tema central de la investigación, permitiendo un análisis focalizado en los contextos donde las identidades étnico-raciales tienen una mayor presencia demográfica y, por ende, una potencial mayor relevancia en la esfera política. Los 14 estados que componen este universo son: Oaxaca, Yucatán, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Morelos, Michoacán y Querétaro.

5.2.2. Composición final del universo

El universo de estudio quedó conformado por los siguientes 42 senadores, distribuidos por grupo parlamentario, entidad federativa y vía de elección, reflejando la pluralidad política dentro de este grupo específico:

Grupo Parlamentario	Senador(a)	Entidad Federativa	Vía de Elección
Morena	Antonino Morales Toledo	Oaxaca	Mayoría relativa
Morena	Luisa Cortés García	Oaxaca	Mayoría relativa

Morena	Laura Estrada Mauro	Oaxaca	Primera minoría
Morena	Verónica Noemí Camino Farjat	Yucatán	Mayoría relativa
Morena	María Martina Kantún Can	Campeche	Mayoría relativa
Morena	Anibal Ostoa Ortega	Campeche	Mayoría relativa
Morena	Simey Olvera Bautista	Hidalgo	Mayoría relativa
Morena	Cuauhtémoc Ochoa Fernández	Hidalgo	Mayoría relativa
Morena	Beatriz Mojica Morga	Guerrero	Mayoría relativa
Morena	José Félix Salgado Macedonio	Guerrero	Mayoría relativa
Morena	Alma Anahí González Hernández	Quintana Roo	Mayoría relativa
Morena	Eugenio Segura Vázquez	Quintana Roo	Mayoría relativa
Morena	Ignacio Mier Velazco	Puebla	Mayoría relativa
Morena	Alejandra Berenice Arias Trevilla	Tabasco	Mayoría relativa
Morena	Óscar Cantón Zetina	Tabasco	Mayoría relativa

Morena	José Sabino Herrera Dagdug	Tabasco	Primera minoría
Morena	José Antonio Cruz Álvarez Lima	Tlaxcala	Mayoría relativa
Morena	Ana Lilia Rivera Rivera	Tlaxcala	Mayoría relativa
Morena	Raquel Bonilla Herrera	Veracruz	Mayoría relativa
Morena	Manuel Huerta Ladrón de Guevara	Veracruz	Mayoría relativa
Morena	Miguel Ángel Yunes Márquez	Veracruz	Primera minoría
Morena	Sasil de León Villard	Chiapas	Mayoría relativa
Morena	José Manuel Cruz Castellanos	Chiapas	Mayoría relativa
Morena	Víctor Mercado Salgado	Morelos	Mayoría relativa
Morena	Reyna Celeste Ascencio Ortega	Michoacán	Mayoría relativa
Morena	Raúl Morón Orozco	Michoacán	Mayoría relativa
Morena	Araceli Saucedo Reyes	Michoacán	Primera minoría
Morena	Beatriz Silvia Robles Gutiérrez	Querétaro	Primera minoría

PAN	Mayuli Latifa Martínez Simón	Quintana Roo	Primera minoría
PAN	María Guadalupe Murguía Gutiérrez	Querétaro	Mayoría relativa
PAN	Agustín Dorantes Lámbarri	Querétaro	Mayoría relativa
PVEM	Jorge Carlos Ramírez Marín	Yucatán	Mayoría relativa
PVEM	Juanita Guerra Mena	Morelos	Mayoría relativa
PVEM	Luis Armando Melgar Bravo	Chiapas	Primera minoría
PRI	Rolando Rodrigo Zapata Bello	Yucatán	Primera minoría
PRI	Carolina Viggiano Austria	Hidalgo	Primera minoría
PRI	Manuel Añorve Baños	Guerrero	Primera minoría
PRI	Anabell Ávalos Zempoalteca	Tlaxcala	Primera minoría
PRI	Ángel García Yáñez	Morelos	Primera minoría
PT	Lizeth Sánchez García	Puebla	Mayoría relativa
MC	Francisco Daniel Barreda Pavón	Campeche	Primera minoría

MC	Néstor Camarillo Medina	Puebla	Primera minoría
----	-------------------------	--------	-----------------

5.3. Técnicas de recolección de información

Se utilizó Mediapipe Face Mesh, una solución de detección facial de alta precisión desarrollada por Google Research, que identifica 468 puntos de referencia (landmarks) en el rostro humano. Esta tecnología permitió aislar tres zonas faciales específicas para el análisis:

1. Frente: Región superior del rostro, menos afectada por sombras naturales
2. Mejilla izquierda: Zona lateral del rostro
3. Mejilla derecha: Zona lateral opuesta para balance y comparación

La selección de estas tres zonas permite reducir el sesgo derivado de condiciones de iluminación desigual, sombras proyectadas y variaciones en la exposición fotográfica.

5.4. Estrategia de análisis

5.4.1. Extracción de valores RGB

Para cada una de las tres zonas faciales, se calcularon los valores promedio de los canales de color rojo (R), verde (G) y azul (B) utilizando OpenCV, una biblioteca especializada en el procesamiento de imágenes. Este proceso involucró:

- Creación de máscaras binarias para cada región facial
- Extracción de píxeles contenidos dentro de cada máscara
- Cálculo del promedio aritmético de cada canal de color

5.4.2. Conversión al espacio de color CIELAB

Los valores RGB fueron transformados al espacio de color CIELAB utilizando la biblioteca scikit-image. El espacio CIELAB fue desarrollado por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) para representar el color de manera perceptualmente uniforme, es decir, de forma que se aproxime a la percepción visual humana.

El espacio CIELAB consta de tres componentes:

- L (Luminosidad): Varía de 0 (negro absoluto) a 100 (blanco absoluto)
- a: Eje verde-rojo
- b: Eje azul-amarillo

Para este estudio, se utilizó exclusivamente el componente L^* como indicador cuantitativo del tono de piel, ya que representa la claridad u oscuridad del color independientemente de su matiz.

5.4.3. Cálculo del promedio general

Para cada senador, se calculó un promedio general de L^* combinando los valores de las tres zonas faciales. Este promedio representa la luminosidad característica del tono de piel de cada individuo, minimizando el efecto de variaciones locales.

5.4.4. Clasificación por Cuartiles

Dado que las fotografías oficiales presentan condiciones de iluminación estandarizadas, pero potencialmente sobreexpuestas, se optó por una clasificación relativa basada en cuartiles estadísticos en lugar de rangos absolutos predefinidos.

Esta estrategia de clasificación interna —en lugar de una escala absoluta— se justifica metodológicamente porque:

- Reduce la distorsión generada por la exposición desigual de las imágenes.
- Permite interpretar el color de piel como una variable continua y comparativa dentro del grupo de estudio.
- Mantiene coherencia con el principio de validez interna del análisis, al estandarizar la medida en función de las condiciones reales del conjunto de datos.

5.4.5. Análisis estadístico multivariado: Tono de piel y variables de poder

Para evaluar la hipótesis central de esta investigación, se diseñó e implementó un enfoque estadístico multivariado, con el objetivo de determinar la existencia y la magnitud de la relación entre el tono de piel de los senadores (medido a través del valor de luminosidad L^*) y un conjunto de variables sociodemográficas, de posición institucional y de productividad

legislativa. Se optó por un análisis de regresión lineal múltiple por su capacidad para controlar la influencia de múltiples factores simultáneamente, lo que permite aislar el efecto neto de cada variable y ofrecer una visión precisa y matizada del fenómeno estudiado, superando las limitaciones de un análisis bivariado simple.

Este enfoque permite:

- Controlar por variables de confusión: Aislar el efecto del tono de piel sobre las variables de poder, manteniendo constantes otros factores como la edad, el sexo y la formación académica.
- Evaluar la magnitud relativa de los efectos: Comparar la fuerza de cada variable predictora para determinar cuáles tienen un mayor impacto en el acceso al poder y la productividad.
- Construir un modelo explicativo: Avanzar más allá de la simple correlación para testar hipótesis complejas sobre las dinámicas de estratificación fenotípica en la élite política.

Codificación y preparación de variables

Dado que varias de las variables de interés eran de naturaleza categórica, fue necesario transformarlas a una escala numérica para poder realizar los cálculos de correlación y regresión. A continuación, se describe la codificación aplicada a cada variable, utilizando los datos de la base de datos proporcionada.

Variable Original	Tipo	Codificación Numérica	Descripción
Sexo	Categórica Nominal	0 = Hombre, 1 = Mujer	Se asignó un valor numérico a cada categoría para análisis de regresión.
Formación Académica	Categórica Ordinal	0 = N/A (menor a Lic.), 1 = Licenciatura, 2 = Maestría, 3 = Doctorado	Se asignó un valor ordinal creciente según el nivel educativo para reflejar la jerarquía.

Pertenencia a JUCOPO	Categorica Dicotómica	0 = No, 1 = Sí	Variable binaria que indica pertenencia al máximo órgano de gobierno del Senado.
Pertenencia a Mesa Directiva	Categorica Dicotómica	0 = No, 1 = Sí	Variable binaria que indica pertenencia a la mesa directiva.
Presidencia de Comisión	Categorica Dicotómica	0 = No, 1 = Sí	Variable binaria que indica si el senador preside una comisión.
Secretaría de Comisión	Categorica Dicotómica	0 = No, 1 = Sí	Variable binaria que indica si el senador es secretario de una comisión.

Las variables Edad y Número de iniciativas individuales ya eran de naturaleza cuantitativa y se utilizaron directamente en el análisis. Adicionalmente, se creó un Índice de Poder Institucional sumando las variables binarias de JUCOPO, Mesa Directiva y Presidencia de Comisión (0 a 3), para tener una medida agregada del poder formal.

Justificación conceptual de las variables

Cada variable fue seleccionada con base en su relevancia teórica para el estudio del colorismo y la estratificación en el ámbito político.

- **Tono de piel (Promedio de L):*** Variable independiente central. La literatura sobre colorismo en América Latina y México ha demostrado consistentemente que los tonos de piel más claros se asocian con mayores niveles de capital social, educativo y económico. Esta investigación busca determinar si este patrón se replica en el capital político.
- **Sexo:** Variable de control. La teoría de la interseccionalidad sugiere que las desigualdades de género y raza/fenotipo se refuerzan mutuamente. Incluir el sexo

permite analizar si el colorismo afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres en la política.

- **Edad:** Variable de control. La edad puede influir en la relación estudiada de dos maneras: como un indicador de cohorte generacional (con posibles perfiles fenotípicos distintos entre generaciones) o como un proxy del capital político acumulado a lo largo de una trayectoria. Controlar por edad permite aislar el efecto del tono de piel de estos factores.
- **Formación académica:** Variable de control y potencial mediadora. El nivel educativo es un pilar de la legitimidad política y un reflejo del capital cultural. Dado que el colorismo puede influir en las oportunidades educativas, es crucial controlar por esta variable para no atribuir erróneamente al tono de piel efectos que en realidad se deben a la formación.
- **VARIABLES DE PODER INSTITUCIONAL (JUCOPO, MESA DIRECTIVA, PRESIDENCIA Y SECRETARÍA DE COMISIÓN):** Variables dependientes clave. Estos cargos no son meramente simbólicos; representan el núcleo de la toma de decisiones, la influencia en la agenda y el control de recursos en el Senado. Son, por tanto, indicadores directos del acceso al poder político real.
- **Productividad legislativa (Iniciativas Individuales):** Variable dependiente. Mide la agencia y la actividad del legislador. Permite explorar si el colorismo no solo limita el acceso a cargos, sino que también podría influir en la visibilidad y la participación activa en el trabajo parlamentario.

6. Resultados y discusión

El análisis estadístico de los datos recopilados del universo de 42 senadores y senadoras arroja un conjunto de resultados que, de manera contundente, falsan la hipótesis central de esta investigación, al tiempo que revelan una dinámica de poder inesperada y de profunda relevancia teórica. Contrario a lo postulado, el tono de piel no emerge como un factor estadísticamente significativo en la determinación del acceso a posiciones de poder o en la productividad legislativa dentro de este grupo de élite. En su lugar, es el género la variable que se manifiesta como un eje de estratificación robusto.

Esta sección presenta y discute en profundidad estos hallazgos cuantitativos. Lejos de interpretar la ausencia de significancia estadística como un fracaso, este capítulo la asume como el resultado principal de la investigación. Se articula una discusión teórica que busca dar sentido a la no confirmación de la hipótesis del colorismo, explorando posibles explicaciones que van desde las limitaciones metodológicas hasta la posibilidad de que, en la cúspide de la élite política, otros mecanismos de estratificación —como el género— se vuelvan más determinantes. El objetivo es, por tanto, doble: por un lado, reportar con transparencia los resultados que contradicen la hipótesis inicial; por otro, construir una interpretación teórica robusta que explique tanto la ausencia de un efecto del colorismo como la presencia de un claro efecto de género, dialogando críticamente con los marcos teóricos de la representación, el capital político y el racismo estructural.

6.1. Análisis descriptivo y de correlación: Primeras pistas de la ausencia de una relación directa

Antes de adentrarse en los modelos multivariados, el análisis exploratorio inicial ya ofrecía indicios de que la relación entre el tono de piel y el poder no sería tan directa como la hipótesis sugería. La muestra de 42 senadores presenta una edad promedio de 53.4 años y una composición casi paritaria de género (47.6% mujeres). El valor promedio de luminosidad (L^*) es de 59.33, con una desviación estándar de 6.28, lo que confirma una heterogeneidad fenotípica considerable dentro del universo de estudio, validando su pertinencia para el análisis.

El análisis de correlación bivariada, utilizando el coeficiente de Spearman (ρ) por su idoneidad para muestras pequeñas y variables ordinales, arrojó una tabla de resultados (Tabla 6.1) donde la ausencia de significancia es la nota dominante en lo que respecta a la hipótesis central.

Tabla 6.1: Matriz de correlación de Spearman (resumida)

Variable Correlacionada con Tono de Piel (L^*)	Coeficiente (ρ)	p-value	Significado

Edad	-0.356	0.0207*	Correlación negativa moderada
Pertenencia a JUCOPO	0.042	0.7919	No significativo
Pertenencia a Mesa Directiva	0.076	0.6332	No significativo
Presidencia de Comisión	0.014	0.9308	No significativo
Iniciativas Individuales	0.121	0.4443	No significativo
Formación Académica	0.087	0.5858	No significativo

Nota: $p < 0.05$.

De manera notable, ninguna de las variables clave de poder institucional (JUCOPO, Mesa Directiva, Presidencia de Comisión) o de productividad legislativa (Iniciativas) mostró una correlación estadísticamente significativa con el tono de piel. Los coeficientes son cercanos a cero y los valores p muy elevados, indicando que no existe una relación lineal directa entre la claridad de la piel y el acceso a estas posiciones en el nivel bivariado. Este hallazgo preliminar ya constituye una fuerte evidencia en contra de la hipótesis de un colorismo directo y manifiesto.

El único resultado bivariado significativo fue una correlación negativa moderada entre el tono de piel y la edad ($\rho = -0.356$, $p = 0.0207$), sugiriendo que, en esta muestra, los senadores de mayor edad tienden a tener tonos de piel más oscuros. Esta correlación, aunque interesante, debe ser tratada con cautela y podría deberse a factores generacionales o a la casualidad, pero no aporta sustento a la hipótesis central. La falta de una correlación significativa entre tono de piel y formación académica también es relevante, pues sugiere que el "círculo vicioso" que se esperaba encontrar (piel oscura \rightarrow menor educación \rightarrow menor poder) no se manifiesta de forma simple en esta élite.

6.2. El veredicto de la regresión múltiple: La hipótesis falsada

Si bien el análisis de correlación es útil, el verdadero test de la hipótesis reside en los modelos de regresión lineal múltiple, capaces de aislar el efecto de una variable mientras se controlan las demás. Se construyó un modelo para predecir el Índice de Poder Institucional (suma de

pertenencia a JUCOPO, Mesa Directiva y presidencia de comisión) a partir del tono de piel, controlando por edad, sexo y formación académica. Los resultados del modelo son contundentes y se presentan en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Modelo de regresión lineal para el Índice de Poder Institucional

Variable	Coefficiente (B)	Error Estándar	p-value
(Intercepto)	1.354	0.832	0.112
Tono de Piel (L*)	-0.014	0.016	0.396
Edad	0.003	0.012	0.801
Sexo (1=Mujer)	-0.370	0.168	0.033*
Formación Académica	0.105	0.095	0.276

Nota: R^2 ajustado = 0.034. Prob (F-statistic) = 0.268. $p < 0.05$.

El modelo en su conjunto no fue estadísticamente significativo (Prob(F) = 0.268) y su capacidad explicativa es prácticamente nula (R^2 ajustado = 0.034), lo que significa que este conjunto de variables apenas explica el 3.4% de la variación en el acceso al poder institucional. Dentro del modelo, la variable central de la investigación, *el tono de piel (L), no resultó ser un predictor significativo del poder institucional ($p = 0.396$)**. El coeficiente es casi cero y el valor p es muy alto, lo que permite rechazar la hipótesis de que un tono de piel más claro facilita el acceso a posiciones de liderazgo en el Senado, al menos dentro de este universo y con estas variables.

De igual manera, un segundo modelo diseñado para predecir la productividad legislativa (número de iniciativas) tampoco arrojó resultados significativos para el tono de piel ($p = 0.880$). En conjunto, los modelos de regresión proporcionan una base sólida para falsar la hipótesis central de la investigación. No hay evidencia estadística en estos datos que respalde la idea de un "techo de cristal pigmentocrático" en el acceso al poder formal o en la productividad dentro de este grupo de senadores.

6.3. El hallazgo inesperado: El género como eje de estratificación

La falsación de la hipótesis principal, lejos de ser un punto final, abre la puerta al hallazgo más importante y robusto de esta investigación. Dentro del modelo de regresión para el poder institucional (Tabla 6.2), una variable emergió con una significancia estadística clara e inequívoca: el sexo (coef. = -0.37, $p = 0.033$).

El coeficiente negativo, donde 1 corresponde a mujer, indica que, manteniendo constantes el tono de piel, la edad y la formación académica, las senadoras mujeres en esta muestra tienen una probabilidad significativamente menor de ocupar posiciones de alto poder institucional en comparación con sus colegas hombres. Este resultado sugiere que, en este particular nicho de la élite política, las dinámicas de género constituyen un eje de estratificación más potente y detectable que el colorismo. Mientras que el fenotipo no parece ser una barrera para acceder a la JUCOPO, la Mesa Directiva o las presidencias de comisión, el ser mujer sí lo es.

Este hallazgo obliga a reenfocar la discusión. Si bien la investigación partió de la teoría del colorismo y el racismo estructural, los datos la redirigen hacia las teorías de la representación y el poder desde una perspectiva de género. Lo que se observa no es un "techo de cristal pigmentocrático", sino un "techo de cristal de género" que persiste incluso en los niveles más altos del poder legislativo. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en la literatura sobre representación política (Wängnerud, 2009), la cual señala que, aunque las cuotas y las acciones afirmativas han incrementado la representación descriptiva de las mujeres (su presencia numérica), esto no siempre se traduce en un acceso equitativo a la representación sustantiva, es decir, a las posiciones desde donde se ejerce el poder real y se define la agenda.

La investigación, por tanto, aunque no confirma su premisa original, aporta evidencia valiosa sobre la persistencia de barreras de género en la política mexicana. Demuestra que la paridad numérica, un logro en sí mismo, no es suficiente para garantizar la paridad en el poder. Las estructuras informales, las redes masculinas de poder (el "club de Toby") y los sesgos culturales que asocian el liderazgo con la masculinidad parecen seguir operando eficazmente para limitar el ascenso de las mujeres a los verdaderos centros de decisión del Senado.

6.4. Discusión teórica: ¿Por qué la hipótesis del colorismo fue falsada?

La ausencia de un efecto estadísticamente significativo del tono de piel, especialmente cuando la literatura académica sobre México y América Latina apunta en la dirección

contraria (Telles, 2014; Rejón Piña, 2024; Villarreal, 2010), es un resultado que exige una interpretación teórica profunda. No basta con reportar el hallazgo; es crucial explorar las posibles razones detrás de esta contradicción. Se proponen tres interpretaciones principales, no excluyentes entre sí.

1. La hipótesis de la "inmunidad de élite" o el filtro previo: La interpretación más plausible es que el colorismo, si bien es un factor de estratificación poderoso en la sociedad mexicana en general, opera con mayor fuerza en las etapas tempranas e intermedias de la trayectoria vital y política. Para llegar a ser senador o senadora de la República, un individuo debe haber acumulado una cantidad extraordinaria de capital político, social y económico. Es posible que este proceso de selección tan riguroso actúe como un "filtro": solo aquellos individuos de piel oscura que, por una combinación de talento excepcional, resiliencia, redes de apoyo y otros capitales, han logrado superar las barreras coloristas a lo largo de sus carreras, consiguen llegar a la élite del Senado.

Una vez dentro de este selecto grupo, el tono de piel podría perder su poder predictivo. En la competencia por el poder dentro del Senado, otros factores, como la lealtad al líder del partido, la capacidad de negociación, la pertenencia a una facción política dominante, la trayectoria previa o el capital económico, se volverían mucho más determinantes que el capital simbólico del fenotipo. En términos de Bourdieu (1986), el "campo" del Senado tendría sus propias reglas, donde el capital político específico del juego parlamentario eclipsaría al capital simbólico racializado. Esta hipótesis no niega la existencia del colorismo en México; simplemente lo reubica, sugiriendo que su impacto más brutal se da en las fases de acceso a la educación, al mercado laboral y a los niveles iniciales de la política local y estatal, y no tanto en la distribución del poder en la cúspide.

2. Limitaciones metodológicas y de poder estadístico: Una segunda interpretación, más cauta, se centra en las limitaciones del propio estudio. Un tamaño de muestra de 42 individuos es pequeño en términos estadísticos. Esto reduce el poder estadístico del análisis, que es la capacidad de detectar un efecto cuando este realmente existe. Es posible que el colorismo sí opere en el Senado, pero que su efecto sea más sutil o de menor magnitud que el del género. Con una muestra más grande (por ejemplo, los 128 senadores), este efecto podría volverse estadísticamente significativo. La tendencia no significativa observada en el análisis de

cuartiles para la presidencia de comisiones ($p=0.053$) podría ser un indicio de un efecto real que el estudio no tuvo el poder de confirmar de manera concluyente. Por lo tanto, la falsación de la hipótesis debe ser entendida como "no se encontró evidencia de un efecto", lo cual no es categóricamente lo mismo que "se demostró la ausencia de un efecto".

3. La especificidad del universo de estudio: Finalmente, es posible que la selección del universo (senadores de los 14 estados con mayor población indígena) haya introducido una dinámica particular. En estos contextos políticos, la identidad indígena y la representación de base podrían jugar un papel más relevante que el simple gradiente del color de la piel. Los partidos políticos en estos estados podrían estar más presionados para postular candidatos con perfiles que resuenen con la demografía local, lo que podría alterar las dinámicas de colorismo que se observan a nivel nacional. Para verificar esto, sería crucial realizar un estudio comparativo que analice por separado a los senadores de estados con baja población indígena, donde se podría esperar que las jerarquías pigmentocráticas operen con mayor claridad.

6.5. Conclusión de la discusión, limitaciones y futuras líneas de investigación

En conclusión, esta investigación, aunque no logró validar su hipótesis inicial sobre el colorismo, arroja resultados de gran valor. El principal hallazgo es que, para el universo estudiado, el género es un predictor estadísticamente más robusto del acceso al poder institucional que el tono de piel. Este descubrimiento redirige el foco analítico y subraya la persistencia de un techo de cristal de género en la élite política mexicana.

La falsación de la hipótesis del colorismo, por su parte, no debe interpretarse como una negación de la existencia del racismo en México. Por el contrario, invita a una teorización más sofisticada. La hipótesis de la "inmunidad de élite" parece la más convincente: el Senado es un espacio tan exclusivo que quienes logran acceder a él ya han sido filtrados por mecanismos de exclusión (incluido el colorismo) en etapas previas. Una vez dentro, la lógica de la competencia política cambia, y otros capitales, junto con dinámicas de género profundamente arraigadas, pasan a primer plano.

Las limitaciones de este estudio, principalmente el tamaño reducido de la muestra, son claras y exigen que estos hallazgos se tomen como exploratorios más que como conclusivos. Las futuras líneas de investigación son evidentes y prometedoras:

1. **Ampliar la muestra:** Replicar el análisis con los 128 senadores y con diputados de varias legislaturas para aumentar el poder estadístico y la generalización de los resultados.
2. **Incorporar más variables:** Medir y controlar por variables clave como la trayectoria política, la pertenencia a facciones partidistas, la clase social de origen y el capital económico.
3. **Investigación cualitativa:** Realizar entrevistas en profundidad con senadores y senadoras para explorar sus percepciones subjetivas sobre el género, la raza y el poder, y para entender los mecanismos informales que los datos cuantitativos no pueden capturar.
4. **Análisis comparativo:** Comparar los resultados de los estados con alta y baja población indígena para determinar si el contexto demográfico modera el efecto del colorismo.

En definitiva, esta tesina cumple un objetivo central de la ciencia: someter una hipótesis teóricamente plausible a una prueba empírica rigurosa. El hecho de que los datos la falsaran no le resta valor; por el contrario, enriquece el debate, obliga a refinar la teoría y abre nuevas e inesperadas vetas de investigación sobre la compleja intersección entre género, fenotipo y poder en México.

7. Conclusiones y reflexiones finales

Esta investigación se embarcó con el objetivo de explorar una de las interrogantes más sensibles y persistentes de la estructura social mexicana: la influencia del color de piel en el acceso al poder. La hipótesis central postulaba que el color de piel, como capital simbólico, operaría como un factor determinante en la distribución de la influencia y la autoridad. Para someter esta conjetura a una prueba de fuego empírica, se construyó un universo de estudio preciso, se aplicó una metodología cuantitativa innovadora y se analizaron los datos con rigor

estadístico. El resultado de este proceso no fue la validación de lo esperado, sino su contundente refutación, un hallazgo que, lejos de invalidar la investigación, constituye su principal aportación y abre un campo de reflexión mucho más profundo y matizado sobre la naturaleza del poder en la élite política mexicana.

La conclusión fundamental, directa y sin ambages de este estudio es la falsación de la hipótesis central. En respuesta explícita a la pregunta de investigación, el análisis estadístico multivariado no arrojó evidencia para sostener que el tono de piel, medido a través del valor de luminosidad (L^*), sea un predictor significativo del acceso al poder institucional o de la productividad legislativa dentro del universo de 42 senadores y senadoras estudiado. Este veredicto no es una impresión subjetiva, sino el resultado de un escrutinio sistemático. El análisis de correlación bivariada, primer paso exploratorio, ya mostraba una desconexión casi total entre la variable de tono de piel y las de poder. Posteriormente, los modelos de regresión lineal múltiple, el corazón del análisis, confirmaron esta ausencia de relación de manera controlada. El modelo diseñado para predecir el Índice de Poder Institucional, que aglutina los cargos de mayor influencia, mostró un valor p de 0.396 para la variable de tono de piel, un resultado que la descarta categóricamente como factor explicativo. De igual manera, el modelo que buscaba predecir la productividad legislativa arrojó un valor p de 0.880 para el tono de piel. La hipótesis, por tanto, no se sostiene ante la evidencia empírica recabada.

Sin embargo, la verdadera riqueza de esta investigación reside en el principal resultado emergente e inesperado: el género como un eje de estratificación potente y estadísticamente significativo. Mientras el tono de piel no mostró una relación con el poder, el análisis de regresión reveló de manera inequívoca que ser mujer está asociado negativamente con el acceso a posiciones de poder institucional ($p = 0.033$). Este hallazgo, que no formaba parte de los supuestos iniciales, se convirtió en el descubrimiento más robusto del estudio. Demuestra que, en este nicho de la élite política, un "techo de cristal de género" parece operar con mayor fuerza y claridad que un "techo de cristal pigmentocrático". Este resultado obliga a un reenfoque teórico, desplazando la atención del colorismo hacia las dinámicas de género y la persistencia de estructuras de poder patriarcales en los más altos niveles de la política mexicana, dando como resultado el siguiente cuestionamiento: ¿Por qué una variable tan potente en la estructuración de la sociedad mexicana general parece desvanecerse en la élite

senatorial? La discusión de los resultados propuso tres posibles explicaciones, cuya exploración detallada constituye una de las principales contribuciones de esta tesis.

La primera y más convincente es la hipótesis de la "inmunidad de élite" o del filtro previo. Esta interpretación no niega la existencia del racismo sistémico en México, sino que lo reubica. Postula que el Senado de la República es un espacio social de una exclusividad tan extrema que funciona como el final de un largo y brutal proceso de selección social. Para llegar a ocupar un escaño, un individuo, especialmente si proviene de un grupo históricamente subalterno, debe haber superado innumerables barreras estructurales a lo largo de su vida. El colorismo, en esta visión, actuaría como un filtro despiadado en las etapas previas: en el acceso a una educación de calidad, en la construcción de redes sociales influyentes, en la obtención de financiamiento para campañas y en el ascenso dentro de las estructuras partidistas. Aquellos individuos de piel oscura que logran llegar al Senado son, por definición, "supervivientes" de este sistema de filtros; son casos excepcionales que, por una combinación de capitales (cultural, social, económico) y resiliencia personal, lograron sortear las barreras que detuvieron a muchos otros. Una vez dentro del campo del Senado, las reglas del juego cambian. El capital simbólico del color de piel, tan decisivo en el exterior, podría perder su valor predictivo, siendo eclipsado por formas de capital político más específicas de ese campo: la lealtad al liderazgo del partido, la capacidad de negociación, la pertenencia a una facción hegemónica o la habilidad para operar en la compleja maquinaria legislativa. En términos de Bourdieu, el "habitus" racializado que estructura la vida social general sería neutralizado por las reglas específicas y el capital específico del "campo" político de élite.

La segunda explicación se centra en las limitaciones metodológicas y de poder estadístico. Es una interpretación que llama a la humildad científica. Un universo de 42 individuos, si bien fue analizado en su totalidad, es una muestra pequeña en términos estadísticos. Esto conlleva una reducción del poder del análisis, es decir, de su capacidad para detectar un efecto real si este es sutil o de magnitud modesta. Es plausible que un efecto de colorismo sí exista en el Senado, pero que sea menos pronunciado que el del género y que, por tanto, se necesite una muestra más grande para que alcance la significancia estadística. La tendencia observada en el análisis por cuartiles, donde la presidencia de comisiones rozaba la significancia

($p=0.053$), podría ser el "fantasma" de ese efecto real que el estudio no tuvo la fuerza para capturar. Por tanto, la conclusión no es que "se ha demostrado que no existe el colorismo en el Senado", sino que "con los datos y métodos disponibles, no se encontró evidencia estadística de su efecto", una distinción epistemológica crucial.

La tercera interpretación apunta a la especificidad del universo de estudio. Al centrarse en senadores de los 14 estados con mayor población indígena, la investigación pudo haber capturado una dinámica política particular. En estos contextos, la identidad étnica, la representación de base y las lógicas de competencia política local podrían interactuar de maneras complejas con el fenotipo, quizás neutralizando un efecto de colorismo que sí podría ser visible en senadores de estados del norte o del Bajío, donde la demografía y la cultura política son distintas. Esta posibilidad subraya la necesidad de no asumir el colorismo como un fenómeno monolítico, sino como uno que puede ser moderado por factores contextuales.

Los aportes de esta investigación al campo de la ciencia política y la administración pública se despliegan en varias dimensiones. En el plano metodológico, la tesina introduce y aplica una técnica innovadora (el análisis de imágenes con el espacio de color CIELAB) para operacionalizar una variable compleja como el tono de piel, ofreciendo un camino para futuras investigaciones cuantitativas sobre el tema en México. En el plano empírico, el estudio aporta un conjunto de datos concretos que desafían una narrativa académica y popular fuertemente arraigada, demostrando el valor de la evidencia sobre la conjetura. Pero el aporte más sustantivo es teórico y práctico. Al revelar el "techo de cristal de género" como una barrera más significativa que el colorismo en este contexto, la investigación tiene implicaciones directas para la administración pública y el diseño de políticas de igualdad. Subraya que la paridad numérica, si bien es un logro histórico indispensable, es solo el primer paso. La verdadera igualdad requiere políticas que ataquen las barreras informales que impiden a las mujeres acceder al poder real y sustantivo. Para la ciencia política, el estudio es un llamado a la interseccionalidad, a analizar cómo los distintos ejes de opresión (género, raza, clase) se entrelazan, y a reconocer que su saliencia puede variar dramáticamente dependiendo del campo social que se analice.

Finalmente, es imperativo delinear las sugerencias para futuras investigaciones, que surgen directamente de las limitaciones reconocidas. La agenda de investigación que se abre es vasta y prometedora:

1. **Estudios de replicación y ampliación a gran escala:** La tarea más inmediata es replicar este análisis con una muestra que incluya a los 128 senadores y a los 500 diputados federales, idealmente a lo largo de varias legislaturas. Un estudio de gran N aumentaría exponencialmente el poder estadístico y permitiría confirmar si la ausencia de un efecto de colorismo se mantiene o si, por el contrario, emerge un efecto sutil pero real. Este tipo de estudio también permitiría análisis comparativos robustos entre partidos, regiones y cámaras.
2. **Profundización cualitativa y etnográfica:** La investigación cuantitativa identifica patrones, pero la cualitativa explica los mecanismos. Es fundamental complementar este estudio con un enfoque etnográfico dentro del Senado. La realización de entrevistas en profundidad y semi-estructuradas con legisladoras, legisladores, asesores y personal administrativo permitiría explorar las narrativas, percepciones y experiencias subjetivas del poder. ¿Cómo se viven las dinámicas de género en los pasillos del Senado? ¿Existen códigos no escritos que privilegian ciertos fenotipos? ¿Cómo negocian su identidad y su poder los actores que pertenecen a grupos subalternos? Solo un enfoque cualitativo puede responder a estas preguntas y dar "carne" al esqueleto de los datos estadísticos.
3. **Modelos explicativos más sofisticados:** Futuras investigaciones cuantitativas deben esforzarse por medir e incorporar variables más complejas. Variables como la clase social de origen, el tipo de universidad de egreso (pública/privada, nacional/extranjera), la trayectoria política previa (cargos locales, trabajo partidista), la pertenencia a facciones políticas y el acceso a recursos económicos son cruciales para construir un modelo explicativo más completo del poder. El uso de técnicas como los Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) podría permitir testar relaciones de mediación y moderación mucho más complejas, por ejemplo, explorando si el efecto del género sobre el poder está mediado por el tipo de comisiones a las que se asigna a las mujeres.

En síntesis, esta tesina partió de una pregunta sobre el color y terminó con una respuesta sobre el género. Este viraje, dictado no por la preferencia del investigador sino por la voz de los datos, encapsula la esencia del quehacer científico. Se ha demostrado que, en el exclusivo club del Senado mexicano, la entrada puede estar filtrada por múltiples factores, pero una vez dentro, la competencia por los puestos de mando parece regirse más por una arraigada lógica de género que por el gradiente del color de la piel. Al iluminar esta dinámica, la investigación no solo responde a su pregunta inicial de una manera inesperada y matizada, sino que cumple con su deber de generar conocimiento crítico, relevante y que sirva como punto de partida para un debate más informado y para futuras exploraciones sobre la compleja y siempre elusiva naturaleza del poder.

8. Referencias bibliográficas

- Aguilar, M. Á. (2011). El color de la pobreza en México. *Revista Mexicana de Sociología*, 73(4), 599-636.
- Alcántara Sáez, M. (2017). *El oficio de político*. Tecnos.
- Bonilla-Silva, E. (2003). *Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States*. Rowman & Littlefield.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Casey, K. (2008). Reconsidering Bourdieu's 'Political Capital'. *Sociological Theory*, 26(2), 136-153.
- Flores, E. (2022). *Racism, Capitalism, and the Transnational State*. Stanford University Press.
- Harris, C. I. (1993). Whiteness as Property. *Harvard Law Review*, 106(8), 1707-1791.
- Janusz, A., Jarrin, A., Faerman, T., & Bravo, K. (2023). Electoral colorism: Candidate skin color and list placement in Ecuador. *Electoral Studies*, 81, 102555. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102555>
- Kamilamba, K. (2005). Mestizaje y racismo en la representación política en México. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 40, 245-263.
- Loveman, M. (2014). *National Colors: Racial Classification and the State in Latin America*. Oxford University Press.
- Navarrete, F. (2016). *México Racista: una denuncia*. Grijalbo.
- Parra Ramírez, E. (2008). La telenovela en México: ¿reflejo de una sociedad o creadora de estereotipos? *Comunicación y Sociedad*, (9), 191-211.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Quijano, A. (2000). Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America. *Nepantla: Views from South*, 1(3), 533-580.

Rejón Piña, R. (2023). The colours of lawmaking: ethno-racial descriptive representation in Mexico. *Ethnic and Racial Studies*, 47(4), 785-808. <https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2219305>

Russo, J. J. (2021). Democracias con racismo, consecuencias para la ciudadanía. *RevIISE - Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 18, 105-114.

Santuario, A. (2017, 20 de junio). Cromatocracia: el Pantone® de los partidos políticos en México. Medium. <https://medium.com/@AdrianSantuario/cromatocracia-el-pantone-de-los-partidos-pol%C3%ADticos-en-m%C3%A9xico-cf9798dbc1d6>

Sonnleitner, W. (2016). La subrepresentación política de los pueblos indígenas en México: un balance crítico. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 61(228), 305-338.

Telles, E. (2014). *Pigmentocracies: Ethnicity, Race, and Color in Latin America*. University of North Carolina Press.

Varela Huerta, A. (2023). Batallas por la representación: racismos, género y antirracismos en el México mediático contemporáneo. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 21(2), e1010. <https://doi.org/10.29043/liminar.v21i2.1010>

Vasconcelos, J. (1925). *La Raza Cósmica*. Agencia Mundial de Librería.

Villarreal, A. (2010). Stratification by Skin Color in Contemporary Mexico. *American Sociological Review*, 75(5), 652-678.

Wängnerud, L. (2009). Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation. *Annual Review of Political Science*, 12, 51-69.

9. Anexos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706731>